

Buxoro amirligi mang'itlar sulolasi davrida Samarqand bekligida hunarmadchilik va savdo munosabatlari rivojlanishi tarixi

Mamanov Mehriddin Dusmurot o'g'li

mehridinmamamo41@gmail.com

Sharof Rashodov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti.

Abstract

This article analyzes the place of Samarkand in the history of the Bukhara Emirate, as well as its crafts, internal and external trade relations, based on historical sources. As one of the cities that made a significant contribution to world civilization, the development of urban crafts during the reign of the Mangid dynasty of the Samarkand Bekliy can be seen from the fact that great attention was paid to trade issues and paper production in Samarkand. The fact that their historical monuments have been preserved for centuries has amazed people even in the memoirs of this period. It is emphasized that the tomb of Amir Temur, made of artificial stone, still exists in Samarkand, and that there are even more historical monuments in this city. We can see that in the 18th century, the Samarkand principality of the Bukhara Emirate had a special place in crafts and trade.

Keywords: Samarkand, Amir Shahmurad, guzar, paper, shop, market, craftsmen, hemp, silk, cotton, Russia, Iran, China.

Annotatsiya

Ushbu maqolada Samarqandning Buxoro amirligida tarixida tutgan o'rni shunigdek hunarmadchilik, ichki va tashqi savdo munosabatlari tarixiy manbalar asosida tahlil etilgan. Dunyo sivilizatsiyasiga muhim hissa qo'shgan shaharlardan biri sifatida Samarqand bekligining mang'itlar sulolas hukumronligi davrida shahar hunarmadchiligi rivojlanishi shunigdek savdo-sotiq masalalari, Samarqand qog'oz ishlab chiqarishga katta etibor berilganligidan ko'rishimiz mumkin. Tarixiy obidalari ularning uzoq asrlar mobaynida saqlanib qolganligi bu davr memorchilikda ham kishilarni hayratga solgan. Amir Temurning yasama toshidan ishlangan qabri Samarqandda haliyam mavjudligini, mazkur shaharda bundan ham kuproq tarixiy obidalar borligi takidlanadi. Buxoro amirligida XVIII asrda Samarqand bekligi hunarmadchilik va savdo-sotiqda alohida o'ringa ega bo'lganligini kurishimiz mumkun..

Kalit so'zlar: Samarqand, Amir Shohmurod, guzar, qog'oz, do'kon, bozor, hunarmandlar, kanop, ipak-mato, paxta, Rossiya, Eron, Xitoy.

Kirish. Samarqand bekligi Buxoro amirligining muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan shuningdek hunarmadchilik markazi ham sanalgan. Tarixchi Muhammad Yaqub ibn Amir Doniyolning ta'kidlashicha, ko'chmanchi qozoqlar etti yil (1723-1729) mobaynida Zarafshon va Qashqadaryo vohalaridagi serhosil ekinzorlarni talaydilar[1]. Natijada ashtarxoniyalar sulolasi hukimronligi davrida Samarqandning hunarmadchilik va savdo inqirozga uchradi. Mang'itlar hukumronligi yillarida Samarqand nufuzi ancha oshdi. Umuman, manbalardan ma'lumki, Samarqand shahrida savdo o'ziga xos bir xususiyatga ega bo'lganligi bilan ajralib turgan. Chunki, Samarqandda

savdo qadimdan avlodan-avlodga o'tib kelgan kasb turlaridan biri hisoblangan. Amir Shohmurod Samarqandni tiklashda bir qancha islohatlar o'tkazgan.

Xumuliyning yozishicha, Amir Shohmurod qashshoq va notavonlarga hovli-joy ajratdi, boj-u xirojdan ozod etdi. Samarqandning uch erida uch darvoza qurdirdi: 1. Darvozai Feruza (Darvozai Qalandarxona). 2. Darvozai hazrati Shoh. 3. Darvozai Poi Qaboq, bundan tashqari Darvozai So'zangaronni qayta ta'mirlatdi va shahar markazida Chorsu bino qildi. Masjidlar qurildi va ularga imomlar tayinlandi. Shohmurod o'z qo'li bilan 24 guzar (mahalla) uchun 24 masjid tarhini (plan) chizib berdi[2]. Amir Shohmurod Buxoro va Samarqand kabi yirik shaharlar obodonchiligiga alohida e'tibor qaratib, ko'plab madrasa[3], masjidlar, xonaqolar, ko'priklar va yo'llar qurdirgan. Ayniqsa Samarqand shahri obodonchiligiga katta e'tibor bergan.

XIX asr birinchi yarmida Samarqand O'rta Osiyoning yirik hunarmandchilik markazlaridan biri hisoblangan. Arxiv ma'lumotlari asosida 1820-yil oxirlarida Samarqand shahrida yuzdan ortiq ustaxonalar faoliyat yuritganligini ko'ramiz.

1821–1825 yillarda Amir Haydarning soliq siyosatiga qarshi xitoy-qipchoqlar ko'targan Miyonqol qo'zg'olonining avj olishida Qo'qon va Xiva xonlari xolis xizmat ko'rsatib, Buxoro amirligini ichki siyosatini zaiflashtirmoqchi bo'lishgan[4]. Samarqand shahrining mahalliy aholisining an'analari va ularning fe'l-atvori tufayli shahardagi barcha ishlab chiqaruvchi xo'jaliklarning aniq soni haqida ma'lumotlarni to'plash nihoyatda qiyin bo'lgan. Chunki, mahalliy aholi turli salbiy oqibatlardan hadiksiragan holda rus ma'muriyatiga aholi va uning turmush tarzi, ishlab chiqaruvchi xo'jalik turlari, aholi soni va tarkibi bo'yicha ma'lumotlarni bermaganlar. Natijada arxiv ma'lumotlari va turli rus mualliflari asarlaridagi ma'lumotlar ham to'g'riligiga mualliflarning o'zlari ham ishonch bildirmaydilar. Biroq o'sha davr uchun ushbu keltirilayotgan ma'lumotlar nisbatan haqiqatga yaqinligi qayd etishimiz zarurdir. Unda keltirilishicha 1872- yilda Samarqandda 1085 ta do'konlar va 1610 ta ishlab chiqaruvchi ustaxonalar mavjud bo'lgan[5]. Ushbu ustaxonalarda quyida sanab o'tiluvchi barcha mahsulotlar ishlab chiqarilgan va sotuvga chiqarilgan. Yana bir tadqiqotchi L.N.Sobolevning fikricha Samarqand shahrida 1868-1869 yillarda 3 mingga yaqin do'konlar bo'lgan. Do'konlar soni haqida T.S.Saidqulov arxiv ma'lumotlariga tayangan holda quyidagi ma'lumotni keltiradi[6]. Samarqandda bu davirda mingdan ziyod do'konlar faoliyat ko'rsatgan.

Keltirilgan malumotlardan ma'lumki Samarqandda do'konlarning soni ko'p bo'lgan. Ularda ulgurji va chakana savdo amalga oshirilgan. Ushbu do'konlarning ayrimlari hunarmandchilik ustaxonalari huzurida joylashgan edi. Shaharda, undan tashqari, 50 ta Rossiyadan keltirilgan turli mahsulotlar bilan savdo qiluvchi, shu bilan birga 394 ta mavsumiy mahsulotlar bilan savdo qiluvchi do'konlar ham bo'lgan.

A.F.Fayzievning ma'lumot berishicha XIX asrning birinchi yarmida shaharda 3105 ta rastalar mavjud bo'lib[7], savdo faqatgina do'konlarda emas, balki rastalarda ham qizg'in amalga oshirilgan.

Samarqandda qulda buyumlar yasash keng rivojlangan. Samarqand hunarmandlarining beqiyos va jozibali mahsulotlari dunyoning ko'pgina mamlakatlarida mashhur edi. Samarqand buyumlari chiroyli va arzonligi bilan mashhur bo'lgan.

Oddiy hunarmand oilalar bilan bir qatorda Samarqandda o'rtahol ustaxonalar ham bo'lib, ular yil davomida mahsulot ishlab chiqarishdan to'xtamagan. Hususan, imperiya hokimiyati o'rnatilgan vaqtda Samarqandda 12 ta chuyan erituvchi, 4 ta g'isht ishlab chiqaruvchi, 34 ta chiroq va sovun ishlab chiqaruvchi, 45 ta qandolatchilik, 18 ta tuquvchilik stanoklarni yasovchi tokarlik va randachilik ustaxonalari bo'lgan. Samarqand bo'yicha jami 113 ta o'rta va 1495 ta kichik hunarmandchilik va

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

kasanachilik ustaxonalari mavjud edi. Mazkur ustaxonalar va ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar xajmini chamalab ko'risa, shahardagi hunarmandchilik va kasanachilik ishlab chiqarishining naqadar katta miqyosdagi aholini band etganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.

Uy ishlab chiqaruvi bilan birga mayda hunarmandchilik sanoatning hududga mos tipik shakli edi. Biroq mazkur ustaxonalar va boshqa kasanachilik korxonalarining ishlab chiqarishi tezligi past va mahsulotining xajmi kam bo'lgan.

Shaharda ayniqsa etikdo'z, terichilar, bosh kiyim tayyorlovchilar, qog'oz qushoq yasovchilar, qulfsozlar, tillo va kumush buyumlar yasovchilar, misgarlar ajralib turgan. Undan tashqari, nonpazlar, chiroqchilar, tokarlar, matolarni buyovchilar, turli rangdagi va sifatdagi buyoqlarni tayyorlovchi ustalar bo'lgan.

Samarqand shahridagi ustaxonalar va kasanachilik korxonalarining bu shaklda faoliyat yuritishini tarqoq ko'rinishdagi manufaktura sanoati deb baholash mumkin. Samarqand hunarmandlari sexlarga birlashganlar. O'ziga tuq ustalar orasidan oqsoqol (usta) saylanib, ularni Samarqand beklari tasdiqlaganlar.

Sex ichidagi munosabatlar sex nizomi asosida muvofiqlashtirilgan. Sexlarda asosan ko'p sonli shogirdlar mehnat qilishgan. Ko'p yillik mehnat faoliyatidan so'ng shogirdlarga xalifa maqomi berilgan. Biroq, xalifa maqomi hammaga ham nasib qilavermagan. Chunki, xalifa maqomiga ega bo'lishi uchun muayyan miqdorda moddiy mablag'ga ega bo'lishi talab qilingan. Xalifaning usta maqomiga ko'tarilishi uchun yana ham ko'proq moliyaviy mavlag'ga ega bo'lish talab etilar edi. Hususan, usta maqomi berilishi uchun katta boylik va shaxsiy mol-mulkka ega bo'lish talab etilardi. Shuning uchun usta maqomiga ko'pchilik erisha olmagan. Eski tajribali ustalar o'z kasbining sirlarini shogirdlari va xalifalarga kamdan-kam holatlarda o'rgatganlar[8]. Kasb sirlarini saqlash ustalar va hunarmandlar oilalarini keyingi avlodlarini ham yaxshi hayotini ta'minlash garovi bo'lgan. Shuning uchun ham hunarmandchilik faoliyati o'ziga xos oilaviy pudrat xarakteriga ega bo'lgan.

Hunarmandchilikning ayrim sohalari o'z ustaxonalarida mahsulotni ham ishlab chiqarganlar ham sotganlar. Ya'ni, hunarmandchilik va savdo bir rastani o'zida amalga oshirilgan. Hunarmandlarning bir qismi o'z rastalari va umuman o'z ustaxonalariga ega bo'lmagan. Ular rasta yoki ustaxonalarni ijaraga olganlar. Mazkur kishilar daromadi boshqalarga nisbatan kam bo'lgan. A.Vamberining fikricha Samarqand qog'ozi «Yangi ipakdan tayyorlangan...»[9], O'rta Osiyo bo'ylab 1866 yilda sayohat qilgan P.I.Pashino fikricha esa qog'oz paxtadan tayyorlangan, A.Semyonov qog'oz tayyorlashda eski latta va paxta tolalari, ipak va kanop chiqitlari ham qo'llanilgan degan fikrni ilgari suradi. Ta'kidlash joizki har qanday mahsulot tayyorlanganda atrof-muhitda mavjud bo'lgan xom ashyodan keng foydalanilgan. Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki qog'oz tayyorlashda XIX asr samarqandlik hunarmandlar asosan kanop, qamish, paxta, zig'ir tolasi va ipakdan keng foydalanishgan[10], degan fikr o'rinlidir.

Samarqand qog'ozi suvsimon o'zining maxsus belgisiga ega bo'lgan. Mazkur belgi XVI asrda usta Mir Ibroximning o'ziga xos muhri bo'lgan. Bu belgi sunggi paytlargacha ham Samarqand qog'ozining belgisi sifatida saqlanib qolgan va "Mir-Ibroxim" deb atalgan[11].

Samarqand qog'ozi tayyorlangan xom ashyosiga ko'ra, asosan uch navga ajratilgan. Ulardan biri ipak chiqitlari, tarandilaridan tayyorlangan va unga hech qanday paxta tolasi qo'shilmagan. Bu qog'oz nihoyatda puxta, go'zal, mayin va juda silliq bo'lib sariq tusda tovlanib turgan. Bu qog'oz «qog'ozi abrishumiy» ya'ni «qog'ozi ipak» deb yuritilgan. Samarqand qog'ozining ikkinchi xili-yarim shoyi qog'oz bo'lib, u ipak xom ashyosiga teng miqdorda nasha poyasi qo'shib tayyorlangan. «Nimkatoni» deb atalgan bu qog'oz qalin, puxta va yaxshi ohorlangan bo'lib, bunday qog'ozdan

qilingan kitobni varaqlashning qulay bo'lgan. Uchinchi nav qog'oz deyarli sof paxtadan tayyorlangan va u sifati hamda tayyorlash usuliga ko'ra yuqorida aytib o'tilgan qog'ozlardan birmuncha pastroq bo'lgan[12].

Ba'zi manbalar tahlili amalga oshirilganda ustalar tomonidan o'z ustaxonalarini "Sotuv vasiqa"lari orqali boyga sotib shu vasiqa orqali yana usha ustaxonani o'zi ijaraga olganligini guvohi bo'lamiz. Bu holat hunarmandlarni aksariyat hollarda olib sotuvchi va boshqa shu kabilar ta'sirga tushib qolishini hamda ular tomonidan ekspluatatsiya qilinishini namoyon etadi.

Shunday qilib, bir tomondan hunarmandchilik ishlab chiqarishini muayyan tartib-qoidalar asosida taraqqiy etib borishini ko'zatsak, ikkinchi tomondan, kasanachi-hunarmandlarning ahvolini og'irligini hamda ular orasida ham tinimsiz tabaqalashuv sodir bo'lib borishi va hatto ularni boy-badavlat olib-sotuvchilar yoki foizchilar ta'siri ostiga tushib qolishi holatlarini ko'zamatamiz. Ya'ni, bir so'z bilan aytganda, XIX asr o'rtalariga kelib Samarqanddagi hunarmandchilik ishlab chiqarish xo'jaliklari o'z faoliyatlarida birinchidan, yiriklashgan bozor munosabatlariga rubaru kelgan, ikkinchidan, mazkur yangi yirik bozorda raqobatning yanada og'irroq kechishi natijasida mayda hunarmandchilik xo'jaliklarini inqirozga yuz to'tishi jarayoni sodir bo'lgan.

Xulosa:Hunarmandlarning umumiy ahvoli bo'yicha xulosa chiqara olmasligimizga amirlik yoki Samarqand viloyatida statistik ma'lumotlarni to'planib borilmagani sabab bo'ladi. Undan tashqari, qishloq hunar ishlab chiqaruvchilari bilan mayda hunarmandlar nisbati va ular tomonidan etishtirib beriladigan mahsulot hajmi va boshqa shu kabi ma'lumotlarni umumlashtirish imkoni mavjud emas. Biroq, shuni ta'kidlash mumkinki Zarafshon vohasi hunarmandlarining mehnat haqi nisbatan past bo'lgan. Masalan, XIX asr 30-yillaridagi sayohatchining ma'lumotlariga ko'ra tikuvchining kunlik daromadi 10 tiyindan oshmagan. Samarqandda hunarmandlarning ma'lum qismi buyurtma asosida ishlaganlar.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Мухаммад Яъқуб ибн Амир Дониёл. Тарихи амирони манғит. //Қўлёзма, ЎЗР ФА ШИ ҚФ – № 2726. –2⁶ варақ
2. MULLĀ JUM‘A-QULĪ KHUMŪLĪ. TĀRĪKHĪ KHUMŪLĪ...- 1376.
3. Тарихи Хумулий 145б, 146а,б, 147а,б, 148а, 150а,б, 151б, 152а, 168а, 170а,б, 178б, 191б, 254а,б, 257а,б, 274б, 304б, 336,б 338б, 339а.
4. Қаранг: Иванов П.П. Восстание Китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821-1825 гг: Источники и опѹт их исследования. – Москва; 1937. – С.36-43; 53-81, 84-86; Семенов А.А. Очерк устройство центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени // Материалы таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. 2. – Сталинабад, 1954. – С.14.
5. Иванов Д.Л. Самарқанд. – Самарқанд, 1872. – С. 28-29.
6. Саидкулов Т.С. Самарқанд во второй половин XIX – начале XIX веков. – Самарқанд, 1970. – С. 30
7. Файзиев А.Ф. История Самарқанд а первой половины XIX века (учебное пособие). – Самарқанд, 1992. – С. 35
8. Мукминова Р.Г. Очерк по истории ремесла в Самарқанде и Бухаре в XVI в. – Т., Фан, 1976. – С. 164.165.

9. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – СПб., 1855. – Б. 211.
10. Қиличев Р. Оламда яхши қоғаз самарқанддин чиқар... // Қуйи Зарафшон воҳаси: ижтимоий, маданий, маънавий ҳаёти тарихи (иккинчи китоб). – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 93-97.
11. Абрамов М.М. Из истории производства самаркандской бумаги (к 200-летию Самарканда). // Общественные науки в Узбекистане. 1968, №12. – С. 31.
12. Ҳабибуллаев Н. Ўрта Осиёда қоғоз ишлаб чиқариш. – Т., «ФАН» 1992. – Б. 46-47.

